

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VIII, August 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

Ang Kinabuhi nga way sama

MATA, JOSELITO T.

JOSELITO T. MATA

ESL/IELTS TEACHER

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY - MAIN CAMPUS (GRADUATES SCHOOL)
CEBU CITY

Ang kinabuhi daw panahon nga nahisama,
Klima nag simbolo sa kalipay ug problema.
Uwan nga madasigon og puno sa grasya,
Kainit nga mao pud ang trahedyá.

Maong ayaw kabalaka kung nag kuyog nang duha,
Kay kana lamas na nining kalibutana.
Basta sukol og ayaw lang gyud padala,
Kay kanang tanang mga panahon lumalabay ra.

Sukad sa pagka hemugso nining kalibotana,
Nabatyagan ko Ang kalipay nga way sama.
Kalipay nga kung asa didtu ras akong pamilya,
Kauban ang malipayon nga si mama og papa.

Dako akong pasalamat ngadto kay Bathala
Kay ang pamilya nga iyahang gi mugna
Malipayon og maoy akong nakita
Puno sa grasya og way sama nga himaya.

Unta sa umaabot magpabilin ang kalig'on,
Malipayon sa matag takna og mao ra gihapon.
Muabot man ang pagsuway sagubangon,
Kanunay ang pahiyom og ang gahi nga pondasyon.

DOI 10.5281/zenodo.13624498

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.